

Дата публикации: 6 февраля 2022

DOI: [10.52270/27132447_2022_9_26](https://doi.org/10.52270/27132447_2022_9_26)

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Ильин Алексей Юрьевич¹, Канищев Валерий Владимирович²,
Кунавин Константин Сергеевич³

¹Доктор исторических наук, профессор, директор Тамбовского филиала РАНХиГС, Тамбов, Россия, E-mail: auiyin@yandex.ru

²Доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей и российской истории Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, Тамбов, Россия, E-mail: valcan@mail.ru

³Кандидат исторических наук, научный сотрудник лаборатории социальной истории Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, Тамбов, Россия, E-mail: kunavinks@gmail.com

Аннотация

Авторы, используя демографическую и коммунальную статистику, сравнивают зависимость населения сельских поселений от их обеспеченности жилищно-коммунальными услугами. Использование различных количественных методов выявило только зависимость роста численности жителей конкретных населенных пунктов от количества многоквартирных домов с удобствами. Тесной корреляции между изменениями численности населения и доступностью определенных видов услуг не наблюдалось.

Ключевые слова: сельские поселения, демография, жилищно-коммунальное хозяйство, количественные методы и факторы.

I. ВВЕДЕНИЕ

"Извечным" объяснением причин переезда населения из сельской местности в города в период ускоренной российской урбанизации второй половины XX века являлась ссылка на отсутствие в селах и деревнях «удобств» и, напротив, возможность получить в городе квартиру «со всеми удобствами». Тамбовские историки уже обращались к теме состояния жилищно-коммунального хозяйства в урбанизированных сельских поселениях. В первом эксперименте особое внимание было уделено изучению степени жилищно-коммунальной обустроенности таких поселений, как фактору демографической стабильности, и даже некоторого роста населения (Канищев В.В., Кунавин К.С., 2019. С. 277-289).

В предыдущих статьях мы отмечали, что проблемы сельского жилищно-коммунального хозяйства и его связи с процессами движения сельского населения мало анализируются в историко-демографической литературе. Из работ историков, в которых эти проблемы рассматриваются, можно назвать только статью Т.П. Ребровой, в которой затронут сюжет об усилении внимания местных властей к социальному обустройству сел Мордовии (газификация, модернизация систем связи, строительство водопроводных сетей и т.д.). Мы высказывали согласие с позицией автора, который называет эти мероприятия фактором демографической стабильности сельских поселений. Но такая интересная постановка вопроса практически не получила наполнения конкретным историческим материалом (Реброва Т.П., 2016. С. 464-468).

В других современных исследованиях сельских миграций историки прослеживают связь с коммунальным хозяйством в сельской местности (Вербицкая О.М. 2018. С.183-197; Тараканов М. Ю. 2018. С. 229-236).

На предыдущем этапе исследования было обращено внимание на поселения, расположенные рядом с крупными городами, на территории, которая в экономической географии называется 1-ой зоной функционально-селитебного зонирования, с наиболее мощным и перспективным социально-экономическим и демографическим потенциалом (Панков С.В. 2018. С. 95).

Для связи жилищного вопроса с демографическими процессами мы выбрали сведения о поселениях с многоквартирными домами в негородских населенных пунктах в сельских муниципальных районах, расположенных рядом с Тамбовом, Липецком, Грязями и Воронежем. Наиболее детально обеспеченность конкретными видами коммунальных услуг была изучена только по отношению к 7 пригородным поселениям Тамбовского района. В силу задач исследования сравнение этого района мы проводили не с соседними территориями, а с северо-западным регионом – Новгородской областью.

Естественно, логика исследования повела нас к неизбежному сравнению Тамбовской области с соседями по региону в целях определения ее специфичности или типичности в изучаемом вопросе.

В данной статье изучены 32 сельских поселения 8 районов Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей с многоквартирными домами. В качестве источниковой базы данных был использован уже известный нам сайт Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который сейчас выставляет более широкие материалы о коммунальном хозяйстве отдельных населенных пунктов. (Открытые данные, 2022).

Сведения о численности населения в избранных населенных пунктах были выявлены на сайте <http://www.demoscope.ru> и сайтах соответствующих сельских советов.

В настоящей статье был не только расширен круг изучаемых сельских поселений с многоквартирными домами и соответствующими коммунальными услугами, но и для большей точности вычислены коэффициенты корреляции коммунальных и демографических показателей.

Мы учитывали, что в большинстве поселений существующие ныне многоквартирные дома были построены до начала XX века. Другими словами, наше исследование имеет определенную историческую глубину, ретроспекцию в советское время. Ведь тогда считалось, что постройка больших домов «со всеми удобствами» станет сильным фактором удержания населения в традиционных местах проживания.

В данном исследовании поставлена задача проверить, насколько этот фактор продолжил свое действие в начале XXI века, в новых социально-политических условиях. Мы посчитали корректным сравнение численности населения этих поселений в 2010 и 2021 гг. Поскольку число многоквартирных домов в этот период почти не менялось, решающим показателем становится степень их коммунальной обустроенности на данный момент.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы знаем, что в начале XXI века во многих пригородных поселениях Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей появилось определенное количество жилых строений с автономным обеспечением водой, теплом, отводом сточных вод. Но, судя по привлеченному нами источнику, они мало учтены в статистике ЖКХ. Изучение их жителей с социально-демографической точки зрения - это вопрос будущего.

Поэтому в данном случае мы можем определить влияние на демографические процессы коммунальной обеспеченности именно многоквартирных домов. Но не можем оставить без внимания редкие факты учтенных коммунальных услуг в остальных домах.

Таблица 1. Изменения численности населения урбанизированных сельских поселений Тамбовской, Воронежской, Липецкой областей в начале XXI века

Область	Название	Тип	Всего многокв. домов	Численность населения	
				2010	2021
Тамбовская	Авдеевка	Село	6	1396	1150
Тамбовская	Бокино	Село	16	4473	5700
Тамбовская	Горелое	Село	10	4154	3600
Тамбовская	Донское	Село	11	4308	4600
Тамбовская	Новая Ляда	ПГТ	19	5207	4620
Тамбовская	Совхоз Комсомолец	Пос.	18	3923	4540
Тамбовская	Строитель	Пос.	92	18 437	1870
Воронежская	Отрадное	Пос.	10	4581	4800
Воронежская	Новая Усмань	Село	169	18223	36000
Воронежская	Рамонь	Пос.	26	8356	8500
Воронежская	Латная	Пос.	32	7528	7100
Воронежская	Девича	Село	32	4500	4800
Воронежская	Воля	Пос.	9	7800	7500
Воронежская	Айдарово	Село	2	939	1000
Воронежская	Бор	Пос.	15	1200	1250
Воронежская	ВНИИСС	Пос.	36	2286	2400
Воронежская	Стрелица	Пос.	36	3937	3949
Воронежская	Хохольский	Пос.	42	7510	7544
Воронежская	Чертовицы	Село	1	1199	1100
Воронежская	Боево	Село	5	2080	1940
Воронежская	Ямное	Село	26	2300	2600

Липецкая	Новая Деревня	Дер.	9	2226	2100
Липецкая	Боринское	Село	30	6556	6520
Липецкая	Троицкое	Село	10	2376	2600
Липецкая	Частая Дубрава	Село	2	1821	2100
Липецкая	Сенцово	Село	3	2198	2100
Липецкая	Хрущевка	Село	4	2318	2350
Липецкая	Вербилково	Село	5	824	700
Липецкая	Ярлуково	Село	7	1598	2300
Липецкая	Пады	Село	2	430	400
Липецкая	Копцевы Хутора	Дер.	8	1729	2000

Ввиду сравнительной немногочисленности урбанизированных сельских поселений мы изучали все поселения избранных районов трех областей Центрального Черноземья, где находились хотя бы единичные многоквартирные жилые строения. Ведь в таких домах в небольших населенных пунктах могло жить жило сопоставимое с жителями частного сектора число людей. Судя по таблице 1, таких поселений существует немного.

Мы, как и в первом исследовании, в круг изучаемых поселений сознательно включили поселки городского типа и рабочие поселки, дабы взглянуть на проблему с другой стороны, со стороны тех, во многом еще по-прежнему сельских по образу жизни населенных пунктов, где большинство населения проживает в многоквартирных домах «с удобствами». При сопоставлении «крайностей», как нам представляется, будет очевиднее проявляться успешность либо неуспешность демографического развития.

Для нас важным было учесть не просто количество многоквартирных домов в поселениях, а главным образом определить степень их коммунальной обустроенности. Мы посчитали значимым показателем более чем 50-процентное обеспечение домов тем или иным видом услуг. «Черно-белая» таблица 2 наглядно представляет эти показатели. Сразу оговоримся, что мы сознательно не включили в таблицу данные об обеспеченности жилья электроэнергией, поскольку сейчас это практически 100-процентный показатель для сельской местности. Все остальные коммунальные показатели можно считать демографически значимыми.

Таблица 2. Коммунальные услуги в урбанизированных сельских поселениях Тамбовской, Воронежской и Липецкой областей в начале XXI века

Области, Поселения/ коммунальные Услуги	Хол.вода		Гор.вода		Газ		Централиз. тепло		Сточные воды	
	МК Д	Ост. дома	МКД	Ост. дома	МКД	Ост. Дома	МКД	Ост. дома	МКД	Ост. дома
Тамбовская обл.										
Пос. Строитель										
С. Бокино										
С. Горелое										
С. Донское										

Пос. совхоза "Комсомолец"								
Пгт. Новая Ляда								
С. Авдеевка								
Воронежская обл.								
Пос. Отрадное								
Д. Девица								
Пос. Воля								
Пос. Латная								
С. Айдарово								
Пос. Бор								
Пос. ВНИИСС								
С.Боево								
С. Ямное								
Пос.Хохольский								
С. Новая Усмань								
Пос. Стрелица								
С.Чертовицы								
Пос. Рамонь								
Липецкая область								
С. Троицкое								
С.Сенцово								
Д.Новая Деревня								
С. Частая Дубрава								
С. Хрущевка								
С. Боринское								
С. Вербилowo								
С.Ярлуково								
С.Пады								
Д.Копцевы Хутора								

Примечания. МКД – многоквартирные дома. Белым цветом обозначены услуги, которые предоставляются в большинство жилых домов поселения, черным – в меньшую часть или не представляются вовсе.

С одной стороны, таблица показывает, что в нашей выборке нет ни одного населенного пункта, где большинство и многоквартирных, и остальных домов было бы обеспечено всеми видами коммунальных услуг, что в принципе объяснимо.

С другой стороны, в двух случаях (воронежской деревне Девица и поселке Стрелица) коммунальные услуги получает менее половины даже многоквартирных домов. Хотя можно предположить неполноту данных в Интернете – базе данных ЖКХ. На это «намекает» то, что в обоих населенных пунктах в 2010-2021 гг. численность населения росла, что мало вероятно в местах проживания с небольшим комфортом.

Все виды услуг доступны в большинстве многоквартирных домов только в трети изученных поселений (10 из 32). Большую часть нашей выборки составили населенные пункты, скажем так, с промежуточными показателями. Многоквартирные дома на 50% и более обеспечены не всеми коммунальными услугами. Вместе с тем есть случаи сравнительно высокой обеспеченности отдельными услугами частных домов.

Прежде чем перейти к результатам количественного анализа полученных корреляционных построений мы посчитали эвристически полезным сделать простые арифметически подсчеты степени распространенности отдельных видов коммунальных услуг в изученных поселениях.

Из таблицы 2 мы видим, что холодной водой большинство многоквартирных домов обеспечено в 23 из 32 случаев. Горячую воду централизованно получает большая часть «многоквартирок» только в 10 поселениях. Но этот «недостаток» может быть во многих случаях компенсирован наличием газификации и соответственно установки газовых водонагревательных устройств. Газом же обеспечены большинство многоквартирных домов в 27 из 32 изученных в статье поселений. При высокой степени газификации не выглядит большой проблемой относительная редкость централизованного теплоснабжения (18 случаев из 32). Важным на фоне традиционных для сельской местности «удобств во дворе» выглядит показатель обеспечения многоквартирных домов устройствами для стока бытовых вод. Больше чем в 50% случаев этот показатель выявлен в 23, т.е. в двух третях поселений нашей выборки.

В целом три важнейших «недеревенских» коммунальных показателя (поставка холодной воды, газа и обеспечение стока вод) зафиксированы в большинстве многоквартирных жилых строений: 18 поселений или 57% изученного круга населенных пунктов.

В 14 случаях достаточный набор этих показателей оказался связанным с ростом населения. Но все-таки в 4 случаях относительно высокая коммунальная обеспеченность не повлияла на демографическую успешность поселений. Применительно к селам Вербилово и Пады Липецкой области это понятно, т.к. там находится всего 5 и 2 два многоквартирных дома соответственно. Но в двух случаях (поселок Латная Воронежской области с 32 большими домами и село Боринское Липецкой области с 30 такими домами) снижение численности населения только с «коммунальной» точки зрения объяснить невозможно.

Для более точного определения корреляционных связей между демографическими и коммунальными показателями мы провели специальный анализ таких корреляционных пар, как

- изменения числа жителей конкретного поселения в зависимости от типа населенного пункта;
- изменения числа жителей конкретного поселения и число многоквартирных домов;
- изменения числа жителей конкретного поселения и степень обеспеченности холодной и горячей водой, газом, централизованным теплоснабжением, канализацией.

Таблица 3. Связь типа населенного пункта с приростом населения

Коэффициенты	Значения
n	32
V	0,37
p	0,84

Примечания. n – число домов;

V- коэффициент корреляции Крамера, применяется для расчетов корреляции неколичественных данных, в наших случаях тип населенного пункта и факт получения/неполучения домом коммунальных услуг, простая качественная характеристика, изменяется от 0 до 1;

p - вероятность того, что полученный показатель корреляции случаен, считается, что только при значениях $p < 0,05$ корреляция статистически значима.

В этой, также как и в 5-й таблице, основным является показатель p, который в обоих случаях говорит, что показатель корреляции V случаен. В принципе в данном случае цифры подтверждают понятное явление: отсутствие прямой связи между типом населенного пункта (село, деревня, поселок) и приростом населения. Но все-таки полагаем, такое отсутствие зависимости характерно для пригородных поселений. В частности, изучение Тамбовского региона в целом показывает, что все-таки исторически наиболее устойчивыми являются села (Аврех А.Л., Есиков С.А., Канищев В.В., Мизис Ю.А., Протасов Л.Г., 2000. С.3-16).

Таблица 4. Связь количества многоквартирных домов с приростом населения

Коэффициенты	Значения
N	32
R	0,54
P	0

Примечания. n – число домов;

V- коэффициент корреляции Крамера, применяется для расчетов корреляции неколичественных данных, в наших случаях тип населенного пункта и факт получения/неполучения домом коммунальных услуг, простая качественная характеристика, изменяется от 0 до 1;

r - коэффициент линейной корреляции Пирсона, применяется, когда оба значения количественные; p - вероятность того, что полученный показатель корреляции случаен, считается, что при значении $p < 0,05$ корреляция статистически значима.

Таблица 4 показывает статистическую значимость данной связки (показатель вероятности = $< 0,05$), а коэффициент линейной корреляции свыше 0,5% говорит о том, что рост населения в изученных селах находится в положительной зависимости от числа многоквартирных. Другими словами, с помощью более тонких математических методов мы получили подтверждение чисто арифметических подсчетов, представленных в нашем тексте выше.

Таблица 5. Связь наличия централизованных услуг ЖКХ в большинстве многоквартирных домов с приростом населения

Коэффициенты/ Значения показателей услуг	Хол. вода	Гор.вода	Газ	Теплоснабжение	Канализация
N	29	29	29	29	29
V	0,54	0,56	0,25	0,54	0,47
P	0,46	0,15	0,93	0,19	0,36

Примечания. n – число домов;

V- коэффициент корреляции Крамера, применяется для расчетов корреляции неколичественных данных, в наших случаях тип населенного пункта и факт получения/неполучения домом коммунальных услуг, простая качественная характеристика, изменяется от 0 до 1;

r - коэффициент линейной корреляции Пирсона, применяется, когда оба значения количественные; p - вероятность того, что полученный показатель корреляции случаен, считается, что при значении $p < 0,05$ корреляция статистически значима.

Из таблицы мы видим, что коэффициент p лежит в диапазоне от 0,19 до 0,93. Это означает что ни один коэффициент корреляции тут не имеет статистической значимости, то есть, скорее всего, разброс данных такой, что итоговый коэффициент V - простая случайность. Но важно отметить, что высокий p не означает, что корреляции нет. Показатель лишь говорит о том, что для выводов не хватает наблюдений. Возможно, показатели газификации в изученных поселениях оказались слишком заниженными. Скорее всего много случаев не учтено – пока не видно никаких следов современной программы газификации отдельных домовладений.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом можно сказать, что есть некоторая зависимость демографических процессов в урбанизированных в советское время сельских поселениях от наличия многоквартирных домов, обеспеченных коммунальными удобствами.

Но использование «тонких» количественных методов построения корреляционных связей не выявило весомых связей изменений численности населения от обеспеченности конкретными коммунальными услугами. Количественные методы, использованные в статье, показали недостаточность данных всего по трем десяткам населенных пунктов.

Также «напрашивается» предположение о неполноте сведений с сайта по реформам ЖКХ касающихся отдельных коммунальных услуг и необходимости привлечения дополнительных источников.

Сравнение с ранее полученными наблюдениями по тамбовским селам подтвердила типичность этих наблюдений для других областей Черноземного Центра. Только показатель газификации всех изученных поселений Тамбовской областей оказался повыше, чем у соседних областей.

IV. БЛАГОДАРНОСТИ

Статья выполнена в рамках реализации проекта Российского научного фонда, грант № 18-18-00187 "Стратегии демографического поведения сельского населения юга Центральной России в XX – начале XXI в."

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аврех А. А., Есиков С. А., Канищев В. В., Мизис Ю. А., Протасов Л. Г. Формирование и развитие сети сельских населённых пунктов (СНП) Тамбовской области (XVII-XX вв.) // Особенности российского земледелия и проблемы расселения: материалы XXVI сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Тамбов: ТГТУ, 2000. С. 3-16.

Вербицкая О. М. Миграционные процессы на постсоветском пространстве и их влияние на демографический состав населения России (1990-е гг.) // Демографическая история России и регионов. Сборник научных трудов. Выпуск II.С. Екатеринбург, 2018. С. 183-197

Канищев В.В., Кунавин К.С. "Нелинейные эффекты" в миграции сельского населения в города во второй половине XX - начале XXI века (на материалах областей Центрального Черноземья и Северо-Запада Европейской России) // Северо-Запад в аграрной истории России, Калининград, 2019; Вып. 25. С. 277-289.

Открытые данные // Реформа ЖКХ: [сайт]. URL: <https://www.reformagkh.ru/opendata> (дата обращения 15.01.2022).

Панков С.В. Сельские поселения: теория и практика регионального исследования. Тамбов, 2011.

Реброва Т.П. Демографические процессы в сельской местности современной Мордовии // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европе. Аграрное освоение и демографические процессы в России X-XXI вв. М., Уфа, 2016. С. 464-468.

Тараканов М. Ю. Особенности миграции населения города Нижний Тагил в 2000-х гг. // Демографическая история России и регионов. Сборник научных трудов. Выпуск II.С. Екатеринбург, 2018. С. 229-236.

COMMUNAL SERVICES OF RURAL SETTLEMENTS OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION AS A DEMOGRAPHIC FACTOR

Ilyin, Alexey Yurievich¹, Kanishchev, Valery Vladimirovich²,
Kunavin, Konstantin Sergeevich³

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Director of the Tambov branch of the RANCHIGS, Tambov, Russia, E-mail: auilyin@yandex.ru

²Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of the Department of General and Russian History, Tambov State University named after G.R. Derzhavina, Tambov, Russia, E-mail: valcan@mail.ru

³Candidate of Historical Sciences, Research Fellow, Laboratory of Social History, Tambov State University named after G.R. Derzhavina, Tambov, Russia, E-mail: kunavinks@gmail.com

Abstract

The authors, using demographic and municipal statistics, compare the dependence of the population of rural settlements in terms of their provision with housing and communal services. The use of various quantitative methods revealed only the dependence of the growth in the number of residents of specific localities on the number of apartment buildings with amenities. There were no close correlations between population changes and the availability of certain types of services.

Keywords: rural settlements, demography, housing and communal services, quantitative methods and factors.

REFERENCE LIST

Avrekh A. A., Esikov S. A., Kanishchev V. V., Mizis YU. A., Protasov L. G. Formirovanie i razvitie seti sel'skikh naselyonnykh punktov (SNP) Tambovskoj oblasti (XVII-XX vv.) // Osobennosti rossijskogo zemledeliya i problemy rasseleniya: materialy XXVI sessii Simpoziuma po agrarnoj istorii Vostochnoj Evropy. Tambov: TGTU, 2000. S. 3-16.

Verbickaya O. M. Migracionnye processy na postsovetskom prostranstve i ih vliyanie na demograficheskij sostav naseleniya Rossii (1990-e gg.) // Demograficheskaya istoriya Rossii i regionov. Sbornik nauchnykh trudov. Vypusk II.S. Ekaterinburg, 2018. S. 183-197.

Kanishchev V.V., Kunavin K.S. "Nelinejnye efekty" v migracii sel'skogo naseleniya v goroda vo vtoroj polovine XX - nachale XXI veka (na materialah oblastej Central'nogo Chernozem'ya i Severo-Zapada Evropejskoj Rossii) // Severo-Zapad v agrarnoj istorii Rossii, Kaliningrad, 2019; Vol. 25. S. 277-289.

Rebrova T.P. Demograficheskie processy v sel'skoj mestnosti sovremennoj Mordovii // Ezhegodnik po agrarnoj istorii Vostochnoj Evrope. Agrarnoe osvoenie i demograficheskie processy v Rossii X-XXI vv. M., Ufa, 2016. S. 464-468.

Tarakanov M.Y. Osobennosti migracii naseleniya goroda Nizhnij Tagil v 2000-h gg. // Demograficheskaya istoriya Rossii i regionov. Sbornik nauchnykh trudov. Vol. II. Ekaterinburg, 2018. S. 229-236.